

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

bo'lgan milliy qadriyat - bag'rikenglik, o'zaro ahillik, madaniy-ma'rifiy yaqinlikdir. Xalqimiz shovinizm va agressiv millatchilikning, mutaassiblik, jaholat va aqidaparastlikning har qanday ko'rinishlarini qat'iyankor inkor etadi, ularning taraqqiyot va barqarorlik, ma'naviyat va ma'rifat uchun xavfini chuqur anglaydi. Xulosa qilib aytganda, milliy ma'naviy qadriyatlarning har bir tarkibiy qismi xalqning mustaqilligini mustahkamlash va kelajagini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashurov M.O. Milliy tarbiya asoslari (ma'ruzalar matni). – Samarqand: SamDU. 2004. 100 b.
2. Atayeva N., Salayeva M., Hasanov S. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma. 2-kitob. – T.: Fan va texnologiya. 2013. – 860 bet.
3. Novshadbekova D. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorlashni takomillashtirish. Science and innovation, 1(B6), 202-205 b

UO'K. 373.2:372.5.371.3:

BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHIDA PAPE MASHE TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIGA TADBIQ ETISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15336702>

Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarining ta'lim jarayoniga tatbiq etishning didaktik imkoniyatlarini tahlil qiladi. Pape mashe texnologiyasi bolalar uchun amaliy va ijodiy faoliyatni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, ularni turli materiallar bilan ishlashga, yangi shakllar yaratishga va tasavvurini kengaytirishga undaydi. Maqolada ushbu texnologiyaning bolalarning kreativ fikrlashini, motor ko'nikmalarini va estetik tafakkurini rivojlantirishdagi o'rnini, shuningdek, jamoaviy ish va ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashdagi roli haqida ham so'z yuritiladi. Pape mashe texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi bolalar uchun nafaqat qiziqarli, balki samarali va rivojlantiruvchi usul bo'lib, didaktik imkoniyatlar orqali bolalarning ijodiy tafakkuri va ko'nikmalarini kuchaytiradi.*

Kalit so'zlar: *Pape mashe, bolalar ijodiy rivojlanishi, ta'lim jarayoni, didaktik imkoniyatlar, kreativ fikrlash, motor ko'nikmalar, estetik tafakkur, ijodiy faoliyat, materiallar bilan ishlash, jamoaviy ish, ijtimoiy hamkorlik, innovatsion ta'lim metodlari.*

Аннотация. *В статье анализируются дидактические возможности применения технологий папье-маше в образовательном процессе по творческому развитию детей. Технология папье-маше является эффективным инструментом развития практической и творческой деятельности детей, побуждая их работать с различными материалами, создавать новые формы, развивать воображение. В статье также обсуждается роль данной технологии в развитии творческого мышления, моторики, эстетического восприятия детей, а также ее роль в укреплении командной работы и социального взаимодействия. Использование технологий папье-маше в образовательном процессе является не только интересным для детей, но и эффективным и развивающим методом, укрепляющим творческое мышление и умения детей за счет дидактических возможностей.*

Ключевые слова: *папье-маше, творческое развитие детей, образовательный процесс, дидактические возможности, творческое мышление, двигательные навыки, эстетическое мышление, творческая деятельность, работа с материалами, командная работа, социальное взаимодействие, инновационные методы обучения.*

Abstract. *This article analyzes the didactic possibilities of applying papier-mâché technologies in the educational process in the creative development of children. Papier-mâché technology is an effective tool for the development of practical and creative activities for children, encouraging them to work with various materials, create new forms and expand their imagination. The article also discusses the role of*

this technology in the development of children's creative thinking, motor skills and aesthetic perception, as well as its role in strengthening teamwork and social cooperation. The use of papier-mâché technologies in the educational process is not only interesting for children, but also an effective and developing method, which, through didactic opportunities, strengthens children's creative thinking and skills.

Keywords: *Pape mache, children's creative development, educational process, didactic opportunities, creative thinking, motor skills, aesthetic thinking, creative activity, working with materials, teamwork, social interaction, innovative teaching methods.*

Pape-mashe texnologiyalarini maktabgacha ta'lim jarayoniga joriy etish, bolalarning ijodiy rivojlanishiga didaktik jihatdan katta ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bolalar uchun ilmiy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida pape-mashe texnologiyalarining qo'llanilishi, ayniqsa, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan didaktik imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradi va ular quydagilardan iborat:

Birinchidan, pape-mashe texnologiyalari bolalarga turli xil materiallar bilan ishlashni o'rgatadi, bu esa ularning qo'l mehnati va tasavvurlarini rivojlantiradi. Bolalar qog'oz, yopishtiruvchi moddalar, bo'yoqlar va boshqa materiallar yordamida turli shakllar va kompozitsiyalar yaratishda o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilishadi. Bu jarayon bolalarda yangi fikrlash usullarini shakllantirish, shu bilan birga, eng oddiy materiallardan murakkab shakllar yaratish orqali ijodiy tafakkurga asoslangan bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Ikkinchidan, pape-mashe texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari bolalarda xayoliy va abstrakt fikrlashni rivojlantiradi. Bolalar turli ko'rinishdagi obyektlarni yaratish orqali fazoviy tushunchalarni, simmetriya, proporsiya kabi geometrik ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. Buning natijasida ularning o'rganish jarayonida nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini beradi [1].

Shuningdek, pape-mashe texnologiyalarini qo'llash orqali bolalar jamoaviy ishlarni amalga oshiradilar, bu orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Hamkorlikda ishlash, guruhlarda fikr almashish, bir-birining fikrini tinglash va izhor qilish bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini oshiradi. Pape-mashe texnologiyalari bolalarga muammoni hal qilishda yordam beradigan yangi usullarni o'rgatadi. Bolalar duch kelgan qiyinchiliklariga qaramay mashe hamirlari yordamida muammoni hal qilishni o'rganadilar. Bu jarayon ijodiy muammolarni yechish, mustaqil fikrlash va innovatsion yondoshuvlarni rivojlantirish imkonini beradi.

Bolalar ijodiy rivojlanishini shakllantirishda didaktika ta'lim va tarbiya jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri san'at va yangi buyumlar yaratuvchanlikni rivojlantirishdir. Didaktikaning maqsadi bolalarni nafaqat bilim va ko'nikmalar bilan to'yintirish, balki ularni ongli, mustaqil va ijodiy fikrlovchi shaxslar sifatida tarbiyalashdir. Bu jarayonda pape-mashe texnologiyalarini qo'llash bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiya, bolalarni san'atga va ijodiy faoliyatga jalb etish orqali ularning estetik, fikrlash va amaliy ko'nikmalarini shakllantiradi. Ushbu texnologiyalar yordamida bolalar qog'ozdan yasalgan mashe hamirlari bilan ishlashni o'rganadilar, bu esa ularning mashe hamirlariga nisbatan estetik tushunchalarini kengaytiradi. Bolalar tayyor rangli mashe hamirlari yordamida turli shakllar yaratishda tasavvurlarini shakllantiradilar, natijada ijodiy yondashuvni rivojlanib boradi.

Pape-mashe mashg'ulotlari jarayonida didaktikaning bir qator asosiy tamoyillariga amal qilish zarur, jumladan faollik, nazariya va amaliyotni bog'lash, ko'rgazmalilik, tushuntirish, namunalardan foydalanish, didaktik reprodaksiya, imliylik, bilimlarni qo'llash tamoyillari. Ushbu tamoyillar mashg'ulotning samarali va ta'sirli bo'lishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ko'rgazmalilik tamoyiliga amal qilish, mashg'ulotlar davrida o'rganilayotgan materiallar va jarayonlarning yaxshilab tushunilishi uchun zarur sanalinadi [2].

Ko'rgazmalilik tamoyili, bolalar uchun mavzu yoki materialni aniq va oson qabul qilish imkonini yaratadi. Bunday mashg'ulotlar ko'proq vizual materiallar bilan boyitiladi. Tarbiyachi videofilm, kinofilm, diapozitivlar, slaydlar, fotonusxalar, pape-mashe asarlarining reproduksiyalari va boshqa ko'rgazmali materiallar yordamida tarbiyalanuvchilarga mavzuni aniq va tushunarli tarzda taqdim etishi zarur. Bu materiallar, bolalarga o'rganilayotgan mavzu yoki jarayonni yanada aniqroq va qiziqarliroq tushunishga yordam beradi, shu bilan birga, ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Ko'rgazmali vositalarning samarali qo'llanilishi, ta'limning ilg'or metodlarini qo'llash orqali bolalarda chuqurroq va kengroq tasavvurlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, mashg'ulotning muntazamligi va ketma-ketligi ta'lim jarayonining samarali bo'lishini ta'minlaydi. Oddiydan murakkabga qarab o'tish, bolalarning dastlabki tushunchalaridan rivojlangan bilimlarga o'tish jarayonida ularga mos ravishda tayyorlangan materiallar va mashg'ulotlar kerak bo'ladi. Pape-mashe texnologiyasi asosida tashkil etilgan hunarmandlik markazlari, xalq amaliyot muzeylarga tayyorlov guruh bolalari bilan ekskursiyaga tashrif buyurish, ularning etik va estetik dunyoqarashlarini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Pape-mashe texnologiyasi asosida yaratilgan qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlarni ko'rish, bolalarga san'at va hunarmandchilikning ko'rinishlarini amaliy tarzda o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, bolalar ushbu asarlarni ko'rgan va ular bilan tanishgan holda, o'z ijodiy fikrlash va estetik tasavvurlarini yanada rivojlantiradilar. Pape-mashe texnologiyasi orqali yaratilgan qo'g'irchoqlar bolalar uchun nafaqat o'yinchoq sifatida, balki estetik qiymatga ega badiiy asarlar sifatida ham taqdim etiladi. Bu tajriba bolalarning didaktik jihatdan ko'proq bilim olishiga yordam beradi va ular uchun estetik, etika va ijodiy qimmatli tushunchalar shakllantiradi. Ekskursiya bolalarni san'atning turli ko'rinishlari bilan tanishtirib, ular uchun yangi dunyoqarashlarni ochib beradi. N. Beltyukova S. Petrov V. Kardning "Haykaltaroshlikni o'rganamiz" nomli kitobida pape-mashe mashg'ulotlarini bolalarga samarali va o'yin tarzda o'rgatish haqida bayon etilgan [3]. Pape mashe mashg'ulotlarida amaliy va o'yin tarzida tashkil etilishi maqsadga muvofiq sanalinadi [4]. Buning natijasida bolalar o'zlarini faol ishtirokchi sifatida his qiladilar, bu esa ularning o'rganish jarayonida yuqori darajadagi motivatsiyani ta'minlaydi. O'yin shaklida tashkil etilgan mashg'ulotlar, bolalar uchun o'rganilayotgan materialni yanada qiziqarli va samarali tarzda o'zlashtirishga yordam beradi. Bolalarda ijodiy va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga, shu bilan birga, bolalarning o'zlashtirilgan materialga nisbatan qiziqish va e'tiborini yanada oshirishga imkon yaratadi hamda pape-mashe texnologiyasi asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar bolalarni faollashtiradi, ularning ijodiy potensialini rivojlantiradi va ta'lim jarayonida egallashi lozim bo'lgan bilimlarni puxta va barqaror ravishda o'zlashtirishlariga yordam beradi.

San'at insoniyat borlig'i bilan birga mavjud bo'lgan va uning ajralmas qismi hisoblanadi. San'at asarlari orqali inson o'zining ichki dunyosini, kimligini anglab, mushohada qiladi. Pape-mashe texnologiyalari esa tarbiyalanuvchilarning ma'naviyatini, insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. San'atga mehr qo'ygan inson, o'zining imkoniyatlari va qobiliyatlarini, ijodkor shaxslarning asarlari va ulkan merosi orqali anglab

yetadi. Maktabgacha ta'lim jarayonida pape-mashe texnologiyalarining mashg'ulotlarining vazifalari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, ularni ikki asosiy yo'nalishga bo'lish mumkin. Birinchi yo'nalish, pape-mashe texnologiyalarining o'ziga xos va maxsus vazifalarini o'z ichiga oladi, ular quyidagilardan iborat:

-borliqdagi va san'atdagi go'zalliklarni ko'ra bilish, idrok etish, tushunish va qadrlashni o'rgatish;

-estetik va badiiy didni shakllantirish;

-bolalarning badiiy fikr doirasini kengaytirish;

-badiiy ijodiy qobiliyatlarni va fantaziyani rivojlantirish;

-haykal yasash va badiiy qurish-yasash bo'yicha elementar malakalar hosil qilish;

-kuzatuvchanlik, ko'rish xotirasi, chamalash qobiliyati, fazoviy va obrazli tasavvurlarni, abstrakt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish;

-san'atga nisbatan qiziqish uyg'otish, uni qadrlash va sevishga o'rgatish.

Ikkinchi yo'nalish esa pape-mashe texnologiyalarining qo'shimcha vazifalarini o'z ichiga oladi, ular quyidagilarni iborat:

-borliqni va hayotni bilishga yordam berish;

-milliy g'urur va istiqloq mafkurasini shakllantirish;

-bolalarda axloqiy qadriyatlarni (vatanparvarlik, baynalmilalizm) rivojlantirish;

-mehnat va jismoniy tarbiyani amalga oshirish;

-bolalarni turli kasb-hunarlarini o'rgatish [5].

Pape mashe texnologiyasining maqsad va vazifalari borasida to'xtalganda yana shuni qayd qilish lozimki, u maktabgacha ta'lim tashkilotida o'rgatib boriladigan o'quv predmetlari bilan bog'lanadi va ular yuzasidan materiallarni o'zlashtirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, u nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari, bilish jarayonining rivojlanishi, ijodiy rivojlanish sohalari bo'yicha alohida ahamiyat kasb yetadi. Pape mashe texnologiyalari hattoki tasviriy faoliyat, konstruksiyalar tuzish, fan va tabiatshunoslik asoslari, elementar matematika, musiqa, jismoniy tarbiya, savodga tayyorlash badiiy adabiyot faoliyatlari uchun ham foydalidir. Shuni ham qayd qilish lozimki, pape mashe texnologiyalari estetik tarbiyani amalga oshirishga qaratilgan bo'lsada, u axloqiy, mehnat, ekologik, jismoniy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbek xalqining betakror madaniy va ma'naviy merosini ta'lim jarayonida e'tiborga olish zarur. Har qanday o'quv predmeti mazmunida o'zbek milliy madaniyati va san'ati, shu jumladan, me'morchilik, amaliy san'at va xususan, qadimiy texnologiyalarni chuqur o'rganish alohida ahamiyatga ega. O'zbek xalqining ulkan me'morchilik va texnologiya yutuqlari, masalan, qadimiy binolar, hunarmandchilik asarlari va amaliy san'at namunalari maktabgacha ta'limda keng o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu merosni yanada chuqurroq o'rganish, nafaqat xalqimizning tarixiy, balki bugungi madaniyatiga ham ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, yosh avlodni milliy qadriyatlar va an'analar asosida tarbiyalashga yordam beradi. Bu yondashuv ta'lim jarayonini boyitadi va bolalar uchun nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi [6].

O'zbekistonning turli viloyat, shahar va qishloqlarida amaliy san'at va me'morchilikning o'ziga xos rivojlanishi, har bir hududning madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi o'ziga xos uslublar va an'analar bilan boyitilgan. Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg'ona, Rishton, Shahrisabz, Marg'ilon, G'ijduvon, Urgut, Xo'jayli kabi shaharlarda yuzaga kelgan san'at va me'morchilik namunalari nafaqat o'z zamonining yuksak san'ati va texnologiyasini aks

ettiradi, balki o'sha davrda yashagan xalqlarning turmush tarzini, qadriyatlarini, estetik didini ham ko'rsatadi. Mazkur hududlarning har birida alohida xususiyatlarga ega bo'lgan san'at asarlari mavjud bo'lib, ular o'quv jarayonida yanada mukammal va har tomonlama aks ettirilsa, yosh avlodning bu boy madaniyatni anglash va qadrlash imkoniyatlari yanada kengayadi. Buxoro va Samarqandning tarixiy me'moriy yodgorliklari, Rishton va Marg'ilondagi amaliy san'at, Shahrizabz va Xo'jaylidagi hunarmandchilik, G'ijduvondagi an'anaviy keramika ishlanmalari va boshqa ko'plab hududlarning o'ziga xos san'ati bolalarga nafaqat tarixiy bilim, balki jahon madaniyati bilan bog'liq tafakkur va yaratuvchanlikni rivojlantiradi [7]. Zamonaviy pape mashe hunarmandlarndan biri bo'lgan Madaripova Muhtasarxon Ravshanbekovna olib borayotgan amaliy pape mashe texnologiyalari yosh avlodni ijodiy qobiliyatini yanada rivojlantirishga yordam berib kelmoqda [8].

Pape mashe texnologiyalariasosidagi didaktik asos quyidagilarni nazarda tutadi:

- ta'lim mazmunini aniqlash pape mashe texnologiyalarining ta'lim mazmuni tarbiyalanuvchilarga milliy va umumbashariy gumanitar qadriyatlarga o'rgatishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu texnologiyaning tarixi, uning xalq san'atidagi o'rni va uning rivojlanishi tarbiyalanuvchilarga nafaqat amaliy, balki estetik va ma'naviy bilimlarni ham taqdim etadi. Tarbiyalanuvchilar, pape mashe texnologiyasi yordamida turli shakl va kompozitsiyalar yaratish jarayonida, milliy madaniyat va an'analar bilan bog'liq g'oyalarni o'rganadilar. Buning natijasida, o'z navbatida, ularning tafakkurini rivojlantiradi va milliy qadriyatlarni qadrlashga undaydi;

-ta'lim jarayonini qonuniyatlarini ochish pape mashe texnologiyasi orqali ta'lim jarayonining qonuniyatlarini ochish, uning bosqichma-bosqich amalga oshirilishini tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyada har bir amaliy ish o'zining qat'iy qonuniyatlari va bosqichlari bilan ajralib turadi. Tarbiyalanuvchilarni bu qonuniyatlarni tushunishga o'rgatish, ular uchun texnologiyaning har bir bosqichini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi;

-eng samarali o'qitish usullarini tanlash pape mashe texnologiyalarini o'rgatishda eng samarali o'qitish usulini tanlash, tarbiyalanuvchilarning ehtiyojlariga va imkoniyatlariga mos keladigan didaktik yondashuvlarni ishlab chiqish lozim. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga bu texnologiyaning amaliy tomonlarini tushuntirishda interaktiv metodlardan foydalanishi, tarbiyalanuvchilarni jarayonni mustaqil ravishda bajarishga undashi kerak. Shuningdek, ular bilan birgalikda ishlab chiqilgan natijalarni tahlil qilib, ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi muhokamalar o'tkazish zarur;

-pape mashe texnologiyalariga asoslangan bilimlarni tafakkurga singdirish pape mashe texnologiyasi tarbiyachilarning tafakkurini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida ularni har bir bosqichni bajarish orqali o'z ishini tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash kerak. Tarbiyalanuvchilarga nafaqat amaliy ko'nikmalar, balki estetik did, tarixiy va madaniy bilimlar ham beriladi. Pape mashe texnologiyasi orqali tarbiyalanuvchilar o'z fikrlarini, tasavvurlarini shakllantirishni o'rganadilar, bu esa ularni shaxs sifatida rivojlantiradi.

- milliy va umumbashariy gumanitar qadriyatlar. pape mashe texnologiyasini o'rganish jarayonida, tarbiyalanuvchilarga nafaqat uning texnik jihatlari, balki uning tarixiy, madaniy va estetik qadriyatlari haqida ham ma'lumot berish zarur. Bu jarayon, o'zbek xalqining madaniy merosi bilan bog'liq bo'lib, yoshlarni milliy san'at va an'analarni qadrlashga, jahon

madaniyatiga hurmat bilan qarashga o'rgatadi. Shunday qilib, pape mashe texnologiyalariga asoslangan ta'lim jarayoni, nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki ilmiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni ham o'zida aks ettiradi [9].

Pape mashe texnologiyalarining bolalar ijodiy rivojlanishida ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish, motor ko'nikmalarini oshirish va estetik tafakkurini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiya orqali bolalar turli shakllar va strukturalarni yaratish, materiallar bilan ishlashni o'rganib, ularning tasavvuri va ijodkorligi kuchayadi. Pape mashe texnologiyalarini integratsiya qilish didaktik jihatdan o'quvchilarga nafaqat amaliy ko'nikmalarni berib, balki ularni ijodiy jarayonlarga jalb qilish, muammolarni hal qilish va yangi g'oyalar yaratishda erkinlik va mustaqillikni rivojlantirishga imkon yaratadi. Shuningdek, bu metodika o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini, ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda ham yordam beradi. Pape mashe texnologiyasining didaktik imkoniyatlari bolalar uchun nafaqat qiziqarli, balki ta'limning barcha sohalariga moslashtirilgan, samarali va o'qituvchi tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan qulay usuldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 08.05.2019.
2. Xasanova M.S. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari. Toshkent amaliy fanlar universiteti, 2020. 412-b
3. Yaqubova M.D. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pape mashe (g'ijimlangan qog'oz) usulida o'yinchoqlar va buyumlar yasash. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI jurnali 2023, №2-3-son, 100-b.
4. Sabitova T. Academic research in educational sciences. 1076- b.
5. Марру А.И. История воспитания в античности. - М., 1998. - 80 с
6. Синицкий Д.А. Логические основания эстетики платона. ИАТЭ НИЯУ МИФИ 2017.
7. Sag'dullayeva D.B. Abu Ali ibn Sino nazariyasida ta'lim tarbiya. Toshkent amaliy fanlar universiteti, 943- b.
8. Ashurov N.R., Davronbekova G. Buyuk allomalarning bolalarning ijodiy qobiliyatlari haqidagi qarashlari. "Science, education, innovation: modern tasks and prospects", Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Ilm-fan, ta'lim-tarbiya, innovatsiya: zamonaviy vazifalari va istiqbollari. 2024. 172-b.
9. Соловиев М.А. Пифагор. Педагогика и творчество, 2009.

UO'K: 378.091.3:94(575.1

OLY TA'LIMDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIMINI LOYIHALASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336710>

Mahkamov Maxammadjon Dadajonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talabalar mustaqil ta'limi faoliyatining maqsadi, muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish, kerakli ma'lumotlarni izlab topish, qulay usul va vositalarni aniqlash, axborot manbalari va manzillardan samarali foydalanish kabi masalalar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *mustaqil ta'lim, ko'nikma, bilim, malaka, axborot manzillari, elektron adabiyotlar.*

Аннотация. *В данной статье излагаются такие вопросы, как цель самостоятельной образовательной деятельности учащихся, формирование и развитие знаний и умений, необходимых для самостоятельного выполнения той или иной учебной работы, приобретение*

